

“YANGI ASR” - ILMIY-METODIK JURNALI

1 ЖИЛД, 1 СОН

“НОВЫЙ ВЕК” - НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 1, НОМЕР 1

“NEW CENTURY” - SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL

VOLUME 1, ISSUE 1

“YANGI ASR” – ILMİY-METODİK JURNALI

“НОВЫЙ ВЕК” – НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ | “NEW CENTURY” – SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-1>

Bosh moharrir

Zoxidov Qobiljon Toirjonovich
Yangi asr universiteti rektori,
tarix fanlari nomzodi, Dotsent

*

Bosh muharrir o‘rinbosari
Mamatov Dilmurod Narmuratovich
Pedagogika fanlari doktori,
Dotsent

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ

Mas‘ul kotib

Yusupov Oybek Nematjonovich,
Dotsent (O‘zbekiston)

*

Muslimov Narzulla Alixanovich
Pedagogika fanlari doktori,
Professor (O‘zbekiston)

*

Qo‘ysinov Odil Almurotovich
Pedagogika fanlari doktori,
Professor (O‘zbekiston)

*

Shaxabitdinova Shoxida Xoshimovna
Filologiya fanlari doktori,
Professor (O‘zbekiston)

*

Akromov Mirmuxsin Rustamovich
Psixologiya fanlari doktori
(O‘zbekiston)

*

Rustamov Dilshod Abduvaxidovich
Filologiya fanlari doktori,
Professor (O‘zbekiston)

*

Saliyeva Zuxra Taxirovna
Psixologiya fanlari doktori,
Dotsent (O‘zbekiston)

*

To‘raqulov Olim Xolbutayevich
Pedagogika fanlari doktori,
Professor (O‘zbekiston)

*

Konstantinos G. Karras
PhD., Professor (Gretsiya)

*

Park Sang Wu
PhD., Professor
(Janubiy Koreya)

*

**Yuldashodjayev Haydar
Xashimxanovich**
tarix fanlari nomzodi
(O‘zbekiston)

*

Ishandjanov Baxtiyer Ilxamovich
tarix fanlari nomzodi
(O‘zbekiston)

*

Bekchonova Shoira Bazarbayevna
PhD (O‘zbekiston)

Главный редактор

Зоҳидов Кабилжон Тоиржонович,
Ректор Университета «Новый век»,
кандидат исторических наук, доцент

*

Заместитель главного редактора
Маматов Дилмурод Нармуратович
доктор педагогических наук,
доцент

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Ответственный секретарь
Юсупов Ойбек Нematjonovich,
доцент (Узбекистан)

*

Муслимов Нарзулла Алиханович
доктор педагогических наук, профессор
(Узбекистан)

*

Куйсинов Одил Алмуротович
доктор педагогических наук,
профессор (Узбекистан)

*

Шахабитдинова Шохида Хoшимовна
доктор филологических наук,
профессор (Узбекистан)

*

Акромов Мирмухсин Рустамович
доктор психологических наук
(Узбекистан)

*

Рустамов Дилшод Абдувахидович
доктор филологических наук,
профессор (Узбекистан)

*

Салиева Зухра Тахировна
доктор психологических наук,
доцент (Узбекистан)

*

Туракулов Олим Холбутаевич
доктор педагогических наук,
профессор (Узбекистан)

*

Константинос Г. Каррас
PhD., профессор
(Греция)

*

Пак Сан У
PhD., профессор
(Южная Корея)

*

**Юлдашходжаев Хайдар
Хашимханович**
кандидат исторических наук
(Узбекистан)

*

Ишанджанов Бахтиёр Ильхамович
кандидат исторических наук
(Узбекистан)

*

Бекчонова Шайра Базарбаевна
PhD
(Узбекистан)

Editor in chief

Zohidov Kabiljon Toirjonovich,
Rector of New Century University,
Candidate of History, Associate Professor

*

Deputy chief editor
Mamatov Dilmurod Narmuratovich
Doctor of Pedagogical Sciences,
Associate Professor

EDITORIAL BOARD

Executive secretary
Yusupov Oybek Nematjonovich,
Associate Professor (Uzbekistan)

*

Muslimov Narzulla Alikhanovich
Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor (Uzbekistan)

*

Kuysinov Odil Almurotovich
Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor (Uzbekistan)

*

Shakhabitdinova Shokhida Hoshimovna
Doctor of Philology Sciences,
Professor (Uzbekistan)

*

Akromov Mirmukhsin Rustamovich
Doctor of Psychology
(Uzbekistan)

*

Rustamov Dilshod Abduvakhidovich
Doctor of Philology Sciences,
Professor (Uzbekistan)

*

Turakulov Olim Holbutayevich
Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor (Uzbekistan)

*

Konstantinos G. Karras
PhD, Professor (Greece)

*

Park Sang Woo
PhD, Professor
South Korea

*

**Yuldashkhodzhayev Khaydar
Khashimkhanovich**
PhD in history Sciences
Uzbekistan

*

Ishandjanov Bakhtier Ilhamovich
PhD in history Sciences
(Uzbekistan)

*

Bekchonova Shayra Bazarbaevna
PhD (Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

FILOLOGIYA TADQIQOTLARI

1. Nazarov Sardor Xasanovich BADIY TARJIMANING LINGVISTIK MUAMMOLARI.....	4
2. Латипов Окил Журакулович КОНЦЕПТ «КОШКА» В АСПЕКТЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕРПЕТАЦИИ.....	10
3. Шахобиддинова Шохида Ҳошимовна, Рустамов Дилшод Абдувоҳидович СИНЕРГЕТИКА – ТИЛГА ОИД ТАДҚИҚОТЛАРНИНГ ИСТИҚБОЛЛИ МЕТОДОЛОГИЯСИ.....	18
4. Юсупов Ойбек Нематжонович ТАРЖИМА ИЛМИ.....	27

PEDAGOGIKA TADQIQOTLARI

5. Adamandia Z., Kulijanov U. SUCCESS FACTORS OF A SUCCESSFUL DIGITAL STORYTELLING.....	36
6. Bekchonova Shaira Bazarbayevna KIBER TAHDIDLAR INDEKSI.....	44
7. Govindh M. MODERN EDUCATION: IMPORTANCE, CHARACTERISTICS, ADVANTAGES & EFFECTS.....	51
8. Konstantinos G. Karras SOFT SKILL DEVELOPMENT IN PRIMARY SCHOOL WITH A FOCUS ON NEW TECHNOLOGIES THROUGH CRITICAL PEDAGOGY.....	55
9. Leonidas-Dimitrios Kotrogiannos EDUCATION OF VULNERABLE GROUPS THE CASE OF GREECE.....	65
10. M^a Pilar M.C., Celia Navío IDENTIFYING GOOD PRACTICES WHEN IMPLEMENTING STORYTELLING IN THE EFL CLASS.....	73
11. Mamatov Dilmurad Narmuradovich RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TA'LIMDA KORPORATIV HAMKORLIK ASOSLARI.....	79
12. Қўйсинов Одил Алмуротович ЎҚУВЧИЛАРНИНГ МАНТИҚИЙ ФИКРЛАШИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ХАЛҚАРО ТАДҚИҚОТЛАРНИНГ ЎРНИ.....	85

PSIXOLOGIYA TADQIQOTLARI

13. Акрамов Мирмуҳсин Рустамович АХЛОҚИЙ ОНГ ТАБИАТНИ ЭСТЕТИК ИДРОК ҚИЛИШНИНГ ПСИХОЛОГИК ОМИЛИ СИФАТИДА.....	89
--	----

TARIX TADQIQOTLARI

14. Зоҳидов Қобилжон Тоиржонович СИЙРА ВА ТАБАҚОТ ЖАНРИДАГИ АСАРЛАР АРАБ-МУСУЛМОН ТАРИХИНИ ЎРГАНИШДА МУҲИМ МАНБА.....	95
15. Ишанджанов Бахтиёр Илохомович МОВАРОУННАҲРДА СИЁСИЙ-ИЖТИМОИЙ ВА МАДАНИЙ ҲАЁТ.....	101
16. Саттиев Музаффар Латифович ТОИФ БИТИМИ - СИЁСИЙ ТРАНСФОРМАЦИЯ САРИ ҚАДАМ.....	106

YANGI ASR

NOVYI VEK - NAUCHNO-METODICHESKIY ZHURNAL
NEW CENTURY - SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL

ILMIY-METODIK JURNALI

ISSN: 0000-0000

www.tadqiqot.uz

Mamatov Dilmurad Narmuradovich

DSc, professor, O'quv va ilmiy ishlar prorektori, Yangi asr universiteti

e-mail: mamatovdil@mail.ru

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TA'LIMDA KORPORATIV HAMKORLIK ASOSLARI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.8145892>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada raqamli texnologiyalar asosida oliy ta'lim muassasalarida korporativ hamkorlikni yo'lga qo'yish hamda talabalarning amaliyot jarayonlarini ishlab chiqarish korxonalarida olib borish va shu orqali yetuk, raqobatbardosh va shu ishlab chiqarish korxonasining tizimli ishini biladigan, malaka va ko'nikmaga ega kadrlarni yetishtirish jarayonlari haqida yozilgan.

Tayanch so'zlar: raqamli ta'lim, korporativ hamkorlik, raqobatbardosh kadr, ishlab chiqarish, korxonalar, ta'lim muassasalari, pedagog, xodim.

Маматов Дилмурад Нармурадович

Д.п.н., профессор, проректор по учебной и научной работе, Университет янги аср

e-mail: mamatovdil@mail.ru

ОСНОВЫ KORPORATIVNOGO PARTNERSTVA V OBRASOVANII NA OSNOVE CИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется основа цифровых технологий используя корпоративной кооперации в высших учебных заведениях, а также проведение практических процессов студентов на производственных предприятиях, и тем самым создавая конкурентоспособных и квалифицированных кадров знающих системную работу в предприятиях данного производства, также написано о процессах подготовки кадров с квалификацией и навыками.

Ключевые слова: цифровое образование, корпоративное сотрудничество, конкурентоспособные кадры, производство, предприятия, образовательные учреждения, педагог, работник.

Mamatov Dilmurad Narmuradovich

DSc, Professor, Vice-Rector of Educational and Scientific Affairs, Yangi Asr University

e-mail: mamatovdil@mail.ru

FUNDAMENTALS OF CORPORATE PARTNERSHIP IN EDUCATION BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES

ABSTRACT

In this article analyzes the basis of digital technologies using corporate cooperation in higher education institutions, as well as conducting practical processes for students at manufacturing enterprises, and thereby creating competitive and qualified personnel who know systemic work in enterprises of this production, it is also written about the processes of training personnel with qualifications and skills.

Keywords: digital education, corporate cooperation, competitive personnel, production, enterprises, educational institutions, pedagogue, employee.

Raqamli texnologiyalar ta’limda katta ahamiyatga ega, chunki aynan raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi barcha ta’lim muassasalarini zamonaviy proyektorlar, yuqori tezlikdagi internet, kompyuterlar va tegishli dasturiy ta’minot bilan ta’minlashga ta’sir ko’rsatdi. Aniqlik kiritib o’tish joizki, ta’limni raqamlashtirish “masofaviy ta’lim” atamasining sinonimi emas. Raqamli ta’lim muhiti ta’lim muassasalarni zamonaviy texnologiyalar va kommunikatsiyalar bilan jihozlash, barcha o’quvchilar uchun sifatli ta’lim olish imkoniyatini ta’minlash uchun zarur bo’lgan ta’lim xizmatlarini yaratishdir. Raqamli ta’lim muhiti vositalari — elektron kundaliklar, jurnallar, kataloglar; interaktiv doskalar; dars davomida ko’rsatiladigan video materiallar; yuqori tezlikdagi internet bilan jihozlangan o’quv xonalari va auditoriyalar; 3D grafika va effektlardan foydalangan holda tayyorlangan o’quv materiallari.

Hozirda oliy va kasb-hunar ta’limi muassasalarida deyarli barcha talabalar Z avlodi deb ataladigan avlodga mansub bo’lib, ular orasida 1995-yildan beri tug’ilganlar ham bor. “Z” va uning o’tmishdoshlari o’rtasidagi farqlar, birinchi navbatda, bu tarixdagi birinchi avlod axborot asrida to’liq shakllangan va dunyoni tarmoq texnologiyalarisiz topa olmaganligi bilan bog’liq, shuning uchun uni Digital Natives deb ham atashadi yoki Net Generation deb atalmoqda. Bu yangi “tarmoq” yoki “Internet avlodi”. “Raqamli aborigenlar” uchun Internetning axborot resurslari ijtimoiy-madaniy rivojlanishning muhim manbalaridan biri bo’lib, ular hayotining barcha sohalariga, jumladan, ta’limga ham hal qiluvchi ta’sir ko’rsatadi.

V.A.Adolf [1] kasbiy tayyorgarlik – talabalardan talab qilinadigan kasbiy funksiyalarni muvaffaqiyatli bajarishga tayyorligini rivojlantirish ekanligini ta’kidlaydi. Shu bilan birga, u har bir mutaxassisda kasbiy faoliyatning talab qilinadigan natijasini ta’minlaydigan professional muhim fazilatlar mavjudligiga e’tibor qaratish lozimligini ta’kidlaydi. Bo’lajak mutaxassisning kasbiy faoliyatga tayyorligini shakllantirish va rivojlantirish universitetda o’qish jarayonida tashkiliy-pedagogik sharoitlarni yaratishni nazarda tutadi.

Pedagogik va nopedagogik oliy ta’lim muassasalari talabalarining kasbiy mahoratini shakllantirish masalalari bo’yicha rus olimlari V.A.Adolf va M.M.Levinalar [1], o’z izlanishlarini olib borishgan. Kasbiy va pedagogik kompetensiyani o’rganishga bag’ishlangan birinchi ilmiy tadqiqotlar N.S.Rozov tomonidan amalga oshirilgan bo’lsa, kasbiy pedagogik kompetensiyaning alohida tarkibiy komponentlarini shakllantirish vositalarini o’rganish D.Sheylz boshqalar tomonidan amalga oshirilgan. Mutaxassisning tayyorgarligini shakllantirishda alohida o’quv fanlarini tashkil etish yo’llari B.A.Dushkov[4] tomonidan, kasbiy va pedagogik kompetensiyaning alohida komponentlarini shakllantirishning pedagogik sharoitlari esa V.V.Gorshkova[5] tomonidan tadqiq etilgan. Shuningdek kasbiy pedagogik kompetensiyaning alohida tashkiliy qismlari (komponentlari)ni shakllantirishning pedagogik jarayonlari bo’yicha ko’plab tadqiqotlar mavjud, ammo mazkur jarayonlar bir-biridan alohida tadqiq etilmoqda[3].

Xorijiy olimlardan Nus “hamkorlik asosi” talabalarni nafaqat bilim yoki o’rganish, balki oliy ta’lim muassasasining o’zi ham birgalikda yaratish qobiliyatiga sarmoya kiritishdan iborat deya ilmiy qarashlarini yoritib o’tadi.

Dunne va Zandstra larning ilmiy g’oyalarida talabalarni “tinglaydigan” va shunga mos ravishda javob beradigan muassasa bilan talabalarga muhim deb hisoblagan sohalarni o’rganish, yechimlarni tavsiya etish va talab qilinadigan ishlarni amalga oshirish imkoniyatini beradigan muassasa o’rtasida nozik, ammo o’ta muhim farq bor. “Talabalar ovozini tinglash” tushunchasi - ataylab bo’lmasa ham - bilvosita - talabning “iste’molchi” sifatidagi nuqtayi nazarini qo’llab-

quvvatlaydi, “talabalar o‘zgarishlar agenti sifatida” esa talabaniing “faol hamkor” va “hammuallif” sifatidagi nuqtayi nazarni qo‘llab-quvvatlaydi hamda transformatsiya potensialiga egaligini ko‘rsatib o‘tadi.

Oliy ta‘lim tizimida kasb ta‘lim tizimi o‘qituvchilarini tayyorlashni takomillashtirishga va kasb-hunar ta‘limi tizimidagi ta‘lim samaradorligini ta‘minlashga oid tadqiqotlarning tahlili shuni ko‘rsatdiki, mazkur muammo yuzasidan quyidagi masalalar ko‘rib chiqilgan:

R.G.Isyanovning[2] ilmiy qarashlarida hozirgi kun talabalarini zamon talabiga mos o‘qitish, tarbiyalash, rivojlantirish bilan bir qatorda ta‘limni ularning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil etishni taqozo etmoqda. Bu jamiyatga o‘z qarashlari shakllangan, keng fikrga ega, ijodkor, qobiliyatli, egallagan bilimlarni hayotga tatbiq eta oladigan, davr talabiga mos yashash, mehnat qiladigan, madaniyatli, odob-ahloqli izzat-ikromli, odamgarchilik xususiyatlariga ega bo‘lgan, jismoniy jihatdan barkamol yoshlarni tarbiyalash talabini qo‘ymoqda deb fikrlarini bildirgan.

Talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashni tashkil etish va amalga oshirishning mazmuni Davlat ta‘lim standartlari (DTS)da, o‘quv reja, o‘quv dasturlari, darsliklar, o‘quv va uslubiy qo‘llanmalar hamda tavsiyanomalarda o‘z ifodasini topgan.

Davlat ta‘lim standartlari ta‘limning zarur va yetarli darajasi hamda o‘quv yuklamalari hajmiga qo‘yiladigan asosiy davlat talablarini belgilab beradi. Ta‘lim oluvchilar egallashi lozim bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalarni davlat ta‘lim standarti belgilab beradi. Shuningdek, Davlat ta‘lim standarti – nazorat vositasi sifatida ta‘lim muassasasining tayyorlov yo‘nalishlari sharoitlarini belgilab beruvchi mezon bo‘lib xizmat qiladi. Ta‘lim standartining joriy etilishi natijasida davlat buyurtmachi sifatida ta‘lim muassasalari oldiga vazifa qo‘yadi. Ta‘lim muassasasi esa ana shu vazifalardan kelib chiqqan holda qanday bilim, ko‘nikma va malakalarni berishi lozimligini va uni qanday amalga oshirish chora-tadbirlarini bosqichma-bosqich belgilab oladi. Yuqoridagilarni e‘tiborga olgan holda, oliy ta‘lim tizimida o‘qituvchilarni tayyorlashda ta‘lim mazmunini ifodalovchi davlat ta‘lim standarti quyidagilarni belgilab bergan:

1. Kasbiy pedagogik tayyorgarlik va uni amalga oshirishga xizmat qiluvchi sharoitlarga nisbatan qo‘yiladigan umumiy talablar.
2. Talabaniing o‘quv majburiyatlari va ularning hajmi.
3. Kasbiy tayyorgarlik mazmunini aniqlashda o‘quv yurtining akademik erkinligi.
4. Kasbiy tayyorgarlik yo‘nalishlari (mutaxassisliklar) ro‘yxatiga qo‘yiladigan umumiy talablar.
5. Bitiruvchilarning kasbiy tayyorgarlik darajasi hamda mazmuniga nisbatan minimum talablarni ishlab chiqish va tasdiqlash tartibi.
6. Davlat ta‘lim standarti talablariga amal qilinishi yuzasidan davlat nazoratini olib borish qoidalari.

Talabaniing kasbiy ko‘nikmasini rivojlanishida amaliy bilimlar tizimi muhim rol o‘ynaydi. Bu bilimning muhim tomonlaridan biri shundan iboratki, unda voqelikni subyektivlik mezoni asosida bo‘limlarga bo‘lib qaraladi. Tafakkur har bir fikrlash jarayonida sodiq holda ishlashi bilan birga, u lokal fikrlash va shu asosda maqsadni amalga oshirish uchun eng qisqa yo‘lni tanlashga, ortiqcha narsa va fikrlarni tashlab, zarur fikrlar ustida faoliyat yuritishga undaydi, – deb uqtiradi. Bu jarayon, o‘z navbatida, qaralayotgan modellarning orasida muqobillarini qidirishga, bir modelni boshqa model bilan taqqoslash va taqqoslanadigan komponentlarning nafaqat o‘ziga, balki dizayniga ham ahamiyat berishga o‘rgatadi. Ma‘lumki, taqqoslash bir jinsli predmetlar ustida olib borilib, ularga taqqoslanuvchi komponentlarning sifatleri, xossalari haqida umumiy xulosalar chiqaruvchi, yakuniy natijaga olib keluvchi faktlar majmuasi yaratiladi. Bu esa, o‘z navbatida, fikrlar tizimi bankini to‘ldirish va undan foydalanish imkoniyatini hosil qilishga yordamlashadi.

Ta‘lim muassasalari buyurtmachilari bilan hamkorlikda ta‘lim yo‘nalishlari va mutaxassisliklariga yangilangan malaka talablarini, talabalarning bilim va malakalariga qo‘yiladigan talablarni o‘z ichiga olgan o‘quv rejalari va oliy ta‘lim dasturlarini ishlab chiqish, mutaxassislar tayyorlash; ta‘lim mazmunini shakllantirishda bevosita ishtirok etuvchi oliy ta‘lim muassasalarining ixtisoslashtirilgan kafedralari professor-o‘qituvchilari tomonidan ishlab chiqarish korxonolari va

tashkilotlari mutaxassislarini tayyorlash sifatiga qo'yiladigan talablarni tizimli o'rganish, ularni hal etishda ilmiy va amaliy jihatlarni rivojlantirish, takomillashtirish; amalga oshirish bosqichlari kadrlarni tayyorlash va ish bilan ta'minlash sifatini ta'minlashda tarmoqlararo integratsiyalash.

Inson resurslarini ishlab chiqarishda ta'lim ustuvor vazifaga ega, chunki inson kapitali xalqlar taraqqiyotining asosiy omili hisoblanadi. Ishlab chiqarish funksiyasi ma'lum bir tovarni ishlab chiqarish uchun uning sifatini hisobga olgan holda, kirish miqdori va oraliq omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatadi. Iqtisodchilar ta'lim muassasalari kirish joylarini tanlash va ma'lum bir mahsulotni olish uchun vositalardan qanday foydalanishga e'tibor berishadi. Bugungi kunda ta'limga qo'yilayotgan savol shundan iboratki, ishlab chiqarishning o'ziga xos funktsiya sifatidagi o'rni yo'qolgan, ayniqsa ta'lim tizimida kamchiliklar kuzatiladi. Ta'lim tizimining sifati va inson resurslari profilini tahlil qilish uchun iqtisodchilar turli xil qarama-qarshi bo'lgan ekonometrik baholardan iborat ma'lum parametrlardan foydalanadilar. Ishlab chiqarish funksiyasining adekvatligini yoki uning jamiyat talablariga javob berishini ta'minlash uchun zarur va aniq maqsadlarni aniqlash, ishlab chiqarish jarayonini aniqlashtirishga imkon beradigan manbalar va strategiyalarni tanlash kerak. Yakuniy natija yoki muayyan ko'nikma, qobiliyat va bilimga ega bo'lgan malakali kadrlarni yetishtirish, ya'ni, uni samaradorlik bilan ishlab chiqarish sektoriga kiritish uchun malakali qilib o'qitish va amaliyot jarayonlarini ishlab chiqarish korxonalarida olib borish lozim.

Ta'lim muassasalari va ishlab chiqarish muhiti tashkilotlari o'rtasidagi munosabatlarning buzilishi ta'limda ishlab chiqarish funksiyasining bosqichma-bosqich yo'qolishi bilan bog'liq bo'lib, bu ta'lim tizimiga bo'lgan ishonchni va uning ijtimoiy ahamiyatini yo'qotish samarasizligi bilan bog'liq. Mehnat dunyosi talablariga javob beradigan kapitalning shakllanishining asosida inson resurslari yotar ekan bunga nazariy va amaliy malakali o'qituvchilarni jalb qilishimiz lozim. Aksariyat o'qituvchilarning malakasizligidan amaliyotning hozirgi kun zamon talabiga mos ishlab chiqarishdan orqali qolib ketishiga sabab bo'lmoqda[1].

Barkamol inson resurslariga ishonish yanada sifatli va katta rentabellikdagi ishlab chiqarishga yordam beradi, shuning uchun ta'lim muassasalarida ushbu funktsiyani qayta ko'rib chiqish muhimligi sababdir.

Rivojlanishning ishlab chiqarish funksiyalariga e'tibor qaratar ekanmiz XXI asr qonun-qoidalari va raqamli texnologiyaning keskin rivojlanishini inobatga olishimiz darkor. Ishlab chiqarish funksiyasi kirish va natijalarni tahlil qilish imkonini beradi, u ishlab chiqarishning eng maqbul darajasini tavsiflashni izlaydi va qo'shimcha ravishda, belgilangan kirish manbalaridan foydalangan holda maksimal mumkin bo'lgan mahsulot darajasini olishning eng yaxshi variantlarini tahlil qilish bilan qiziqadi. Shuning uchun ishlab chiqarish funksiyasi juda foydali vositadir, chunki u yuqori samaradorlik darajalarini tavsiflash va kirish yoki texnologik o'zgarishlardagi mumkin bo'lgan o'zgarishlarning ta'sirini kuzatish imkonini beradi.

Korxonalar o'zlarining texnik imkoniyatlari, raqamli texnologiya mavjudligi va ishlab chiqarish resurslariga qarab turli xil ishlab chiqarish imkoniyatlarini tanlashlari mumkin va jarayonda qo'llaniladigan kombinatsiyalar, shubhasiz, eng maqbul bo'lgan natijani aniqlaydi. Ishlab chiqarish funksiyasi maksimal mumkin bo'lgan natijalarni turli xil kirish to'plamlarining funksiyasi sifatida tavsiflashda ushbu muammoni soddalashtiradi. Ta'limga qo'llaniladigan ishlab chiqarish funksiyasining iqtisodiy-nazariy ko'rinishi o'zgartirishlarni talab qiladi, chunki ta'limda iqtisodiyot nuqtayi nazaridan farqli o'laroq, inson bilan harakat qiladi[2].

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, yaratilayotgan yangiliklar va rivojlanishlar bo'yicha tushunchalar berib borish asosida talabalarda kasbiy kompetensiyasini shakllantirib va rivojlantirib borishning korporativ asoslarini inobatga olishni taqozo etadi.

Bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar va ularning natijalari, yaratilayotgan yangiliklar va rivojlanishlar, yoshlarga e'tibor va yaratilayotgan shart-sharoitlar, ularning intellektual salohiyatining o'sib borishi, rivojlanib borayotgan davlat, jamiyat va shaxs ehtiyojlari, taraqqiyotga bog'liq holda kun sayin o'zgarib, yangilanib va rivojlanib borayotgan zamonaviy talablarni inobatga olib, oliy ta'lim muassasalari talabalarini amaliy faoliyatga tayyorlash jarayonida ularda kasbiy kompetensiyalarini shakllantirib va rivojlantirib borishning korporativ asoslari sifatida quyidagilarni keltirish mumkin:

Ta’kidlash joizki, oliy ta’lim muassasalari talabalarini amaliy faoliyatga tayyorlash jarayonida ularda shakllantirib va rivojlantirib borishning korporativ asoslari sifatida yuqorida keltirilgan talablarni inobatga olinishi muhim ahamiyatga ega[3].

Korporativ asoslar oliy ta’lim muassasalari talabalarida kasbiy kompetensiyani muntazam shakllantirib va rivojlantirib borish zaruriyatini aniqlovchi omil sifatida xizmat qiladi. Korporativ asoslar oliy ta’lim muassasalari talabalarida kasbiy kompetensiyani muntazam shakllantirib va rivojlantirib borish zaruriyati yo’nalishidagi mavjud talablar tizimini ifodalaydi [2].

1.-rasm. Talabalarda kasbiy kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirishning korporativ asoslari.

Talabalarda shakllantirilishi zarur bo’lgan bilim, ko’nikma, malakalar va muhim ahamiyatga ega bo’lgan shaxsiy sifatlar yo’nalishida belgilanadigan talablar uning komponentlari hisoblanadi. Korporativ asoslar talabalarda kasbiy kompetensiyani shakllantirish va rivojlantirida uzluksizlik va uzviylikni ta’minlash, xalqning boy intellektual mevasi va umuminsoniy qadriyatlar asosida ta’lim oluvchilarni ma’naviy-axloqiy tapbiyalashning samarali shakllari va usullarini joriy etish, ta’lim muassasalarida ta’lim oluvchilar va ularni bitiruvchilarning malakasiga nisbatan me’yorlar va talablarini belgilash, ta’lim va kadrlar tayyorlash sifatiga baho berishning xolis tizimini joriy etish, kadrlarni maqsadli va sifatli tayyorlash uchun ta’lim, fan va ishlab chiqarishning samarali integratsiyasini ta’minlash, ta’lim mazmunini, ta’lim va tapbiyaning o’zaro bog’liqligini, uzluksiz ta’lim tizimida va kadrlar tayyorlashda izchillikni ta’minlashni nazarda tutadi.

Adabiyotlar:

1. Адольф В.А., Ильина Н.Ф. Инновационная деятельность педагога в процессе его профессионального становления: монография. Красноярск: Поликом, 2007
2. Исянов Р.Г. ва бошқалар. Олий таълим муассасалари профессор-ўқитувчиларининг малакасини ошириш технологиялари. Монография. – Т.: Фан. 2011
3. Розов Н.С. Философия и теория истории. Книга вторая. Причины, динамика и смысл революций. – М.: УРСС, 2019.
4. Душков, Борис Андреевич. Психосоциология менталитета и нооменталитета : Учеб. пособие для вузов / Б.А. Душков. - Екатеринбург : Деловая кн., 2002. - 440, с. : табл.; 21 см. - (Gaudeamus).;

5. Горшкова В.В. Философско-теоретические ориентации современного педагога // Педагогика. – 2012. – №8. – С. 71–79.
6. Маматов Д. Умумкасбий фанларни ўқитишда лойиҳа методини қўлланилиши. Педагогик таълим. 2014 йил, №3.

“YANGI ASR” – ILMIY-METODIK JURNALI

1 ЖИЛД, 1 СОН

“НОВЫЙ ВЕК” – НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 1, НОМЕР 1

“NEW CENTURY” – SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL

VOLUME 1, ISSUE 1